

TIL TARAQQIYOTINING MUHIM BIR BO'G'INI

Aynura Sadikova

Qaraqalpaqstan respublikasi Nukus shaxar 14-sonli maktab qazaq tili adabyati fani
uqitvchisi

Annotatsiya: Tilshunoslik fan sifatida paydo bolgandan boshlab hozirgi davrgacha toxtovsiz ravishda rivojlanib, taraqqiy etib keldi. Bu davrda turli tadqiqot yonalishlari, bu yonalishlarga daxldor tushuncha va atamalar sistemasi maydonga keldi. Mazkur yonalishlar tilshunoslikni yangi goyalar, tadqiqot metodlari bilan boyitib, uning rivojiga katta ta'sir qildi. Shuning uchun ulardan bir qanchasi bugungi tilshunoslik uchun ham qadr-qimmatini yoqotgani yoq. Ushbu maqolada til taraqqiyotining muhim bir bogini haqida soz yuritilgan.

Kalit sozlar: Tilshunoslik, til birligi, kitobxon, illokutiv, perlokutiv pragmatik aktlar, derivatsiya, sintaktik munosabat.

Tilshunoslik tarixidagi har bir soha muayyan ijtimoiy shart-sharoit talabi bilan yuzaga kelgan. Shuning uchun ham har qanday soha, shu jumladan, derivatsiya jarayoni ham ana shunday tarixiy shart-sharoitdan kelib chiqib tahlil qilinmogi kerak.

Bir ob'yekt turli tomondan qaralib, turlicha baholanishi mumkin. Tilshunoslikda ham bir sath turli lingvistik yonalish vakillari tomonidan turlicha izohlangani, ularning ayrimlari lingvistika tarixida keng ilmiy jamoatchilik tomonidan ma'qullanib, an'anaga aylanib ketgan bolsa, ayrimlari muayyan bir davrgacha qollanib, keyinchalik iste'moldan chiqqaniga guvoh bolamiz. Mustaqil Respublikamiz bugungi kunda erishgan va erishayotgan jahon miqyosida ham muhim ahamiyat kasb etayotgan yutuqlar fan-texnika sohasida oz aksini topmoqda.

Bu esa fan xodimlari, shu jumladan tilshunoslar oldiga ulkan vazifalarni qoymoqda. Ana shunday vazifalardan biri jahon tilshunosligida erishilgan yutuqlardan foydalangan holda ozbek tilshunosligida ham eng avval derivatsiya masalalarining ilmiy talqinini va bu bilan bevosita bogliq bolgan tilimiz

taraqqiyotining derivatsion muammolari tahlilini atroflicha yoritishdan iboratdir.

Til birliklari nutqda real qollanilar ekan, ular turli ozgarishlarga duch keladi, qayta shakllanadi, bir-biroviga otadi, ya'ni transpozitsiyaga uchraydi. Bu esa, ma'lum darajada, funktsiyaga kirishish jarayonida ular ortasidagi chegarani yoqotadi. Korinadiki, derivatsiya universal xarakterga ega. Bir tomondan u til doirasi bilan nutq doirasini birlashtirib tursa, ikkinchi tomondan u funktsional jihatdan turli darajadagi til birliklarini: fonema, morfema, leksema va h.k.larni tenglashtiradi. Aytish joizki, til nutqqa yaxlit struktura tarzida emas, balki alohida lavhalar bilan, sozlovchining ehtiyojlari asosida tanlab olingan qurilma elementlari bilan kirib keladi[1]. Soz (til birligi) inson tomonidan nutq orqali bilimlarini va oz fikriga bolgan sub'yektiv munosabatini ifodalash uchun qollaniladi. Nutq esa, ma'lumki, har doim ikkita sub'yekt, ya'ni sozlovchi yoki yozuvchi hamda tinglovchi yoki oquvchiga (kitobxonga) ega boladi. Tinglovchisiz nutq mavjud bolmaydi. Hatto ikkinchi odamning ishtirokisiz sozlangan nutq ham insonning oz-ozu bilan muloqoti tarzida baholanadi. Bu orinda illokutiv va perlokutiv pragmatik aktlarning ozaro uzviy munosabatini koramiz.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda shuni ham ta'kidlash joizki, hozirda derivatologiya sohasi tilni turli yonalishlar bilan organyapti: lingvistik yonalish (derivatsiya atamasi ostida til birliklarining shakllanishi tushuniladi); kognitiv yonalish (til bu doimiy kuzatuvdagi uzluksiz jarayon, fikrni ifodalashning eng muhim vositasi sifatida organiladi (til materiallari va shakllari asosida)) va psixologik yonalish (bunda derivatsiya til birliklarini faollashtiruvchi jarayon sifatida kozga korinmas, mavhum tarzda ifodalanadi. U sozlovchining ongida shakllanadi va derivatsion

jarayonni uning ayrim natijalariga, bilvosita ma'lumotlarga ko'ra kuzatish mumkin)2.

Derivatsiya - zamonaviy tilshunoslikning eng ilgor yonalishlaridan biridir. Jahon tilshunosligida til taraqqiyotining hozirgi davriga qadar struktur tilshunoslik muammolari hisoblanmish distributiv tahlil, nutq materialining bevosita ishtirokchilari, transformatsion tahlil, til materialining funktsional tahlili, sintaktik va semantik derivatsiya talqini, psixolingvistika, neyrolingvistika muammolarining organilishi borasida juda katta yutuqlarga erishildi.

Odatda, eng kichik sintaktik munosabat sozlarning soz birikmasi sathidagi boglanishi deb organilib kelindi. Biroq faktik til materialining tahlili eng kichik sintaktik munosabat soz sathida morfemalarning ozaro boglanishi jarayonida voqelanishini korsatmoqda. Sintagmatik munosabat esa fonemalarning gorizontal qatorda ozaro boglanishida ham kuzatiladi.

Biz aniq bir tilda bolayotgan ozgarishlarni emas, balki til ozini – ozi rivojlantirayotganligi haqida ma'lumotga ega bolishimiz kerak. Zamonaviy tilshunoslik tilning bir yonalishidan ikkinchi yonalishini qanday yaratilishini insoniyatga tushuntirishni va ozi ham shu yonalishni rivojlantirishni taqozo etadi. Yangi semantik ma'nolarni yaratish va uni ishlab chiqish uchun affiksatsiya va ozakni kengaytirishga e'tibor berilishi kerak. Shu jihatdan olib qaraganimizda derivatsiya oddiy hol emas balki, katta bir jarayondir. Aynan mana shu derivatsion jarayon suv kabi, havo kabi tilga oz-ozini taraqqiy ettirish huquqini beradi.

Derivatsion jarayon orqali nutqning bir birligi asosida yangisini yaratish kabi inson qobiliyati orqali yaratiladigan xususiyatlari mavjud. Til affikslar yordamida ozakni kengaytirib, yangi ma'no yaratadi. Tilning sozlarni soz yasalishi toplamiga jamlashdek imkoniyatini qanday izohlash va tushuntirish mumkin? Bu savolga javob izlab, tilshunoslik derivatsiyani oddiy xususiyat emas, balki butun bir

jarayon deb hisoblaydi.

Bu jarayon olimlarni tilning rivojlanishini turli nuqtai nazarlar boyicha tahlil qilishga chorlaydi. Masalan, derivatsion jarayon tilning struktur muammolarini tushuntiradi.

Derivatsion qonuniyatlarning korinishi til strukturasi, ya'ni til egasi va til birliklari orasidagi aloqaga nur bagishlaydi. Buni esa bugun biz mazkur aloqaning kognitiv mazmuni deb atamoqdamiz. Bundan tashqari derivatsion qonuniyatlar matn chegarasining rivojlanishi va kengayishini o`rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Katsnel'son S.D. Kategorii yazыka i myshleniya. Iz nauchnogo naslediya, M., 2001. – S.25

Turniyozov N. Til birliklarining nutqiy derivatsiyasi // Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari.- Samarqand:SamDChTI nashri, 2018.-6 b

Ziyo.uz